

ESTUDO SOBRE O ACOMETIMENTO DA LOMBALGIA EM DENTISTAS E SUA RELAÇÃO COM AS PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS PREVENTIVAS

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 112/Jul22 – Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6807203

Autores:

Adrielle da Silva Fontinele¹

Brenda Amaral Ribeiro²

Igor Cardoso Araújo³

Kenia Mendes Rodrigues Castro⁴

Valter Andrade Freitas⁵

Wellerson Gomes Mélo⁶

RESUMO

INTRODUÇÃO: A lombalgia é uma disfunção que causa sintomatologia em ambos os sexos, que se apresenta de forma súbita ou por uma dor intensa e prolongada, sendo diagnosticada através desses sintomas e de exames complementares. Os profissionais dentistas tornam-se um público bastante acometido por essa patologia por conta da exigência de sua profissão, com movimentos repetitivos e posturas inadequadas. **OBJETIVO:** identificar as causas da lombalgia em dentistas e a efetividade da fisioterapia nas dores lombares relacionadas ao trabalho desse profissional.

MÉTODOS: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com estudos selecionados a partir das bases de dados Scientific Electronic Library (SciELO), Biblioteca Nacional de Medicina (PubMed) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Critérios de inclusão: estudos completos, disponibilizados gratuitamente em sua íntegra, nos idiomas português e inglês, publicados entre 2013 e 2022 e que abordassem a temática escolhida pelos autores; critérios de exclusão: teses, revisões, pesquisas não disponibilizadas gratuitamente na íntegra e estudos anteriores ao ano de 2013. A busca por estudos resultou por meio dos Descritores em Ciência da Saúde (DecS), sendo encontrados 14 artigos. Após o levantamento bibliográfico e critérios de inclusão, foram escolhidos para discussão do presente estudo, 07 artigos. **RESULTADOS E**

DISCUSSÃO: Todos os autores expostos nesta revisão evidenciaram a grande prevalência de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT's) em profissionais de odontologia, lombalgia e cervicalgia sendo as principais delas, por conta das posições e posturas durante os atendimentos odontológicos e que a fisioterapia é de suma importância, tanto na prevenção, como em um programa de reabilitação nos profissionais já acometidos por lombalgia

CONCLUSÃO: Conclui-se a importância da Fisioterapia, através de adaptações ergonômicas, alongamentos entre os atendimentos desses profissionais, execução de um programa de reabilitação em profissionais acometidos com dor lombar (DL) e por meio da conscientização e incentivo à atividade física para prevenção dessas patologias.

Palavras-chave: Fisioterapia. Odontólogos. Prevenção de doenças. Dor musculoesquelética.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Low back pain is a disorder that causes symptoms in both sexes, being presented suddenly or by intense and prolonged pain, being diagnosed through these symptoms and complementary exams. Dental professionals become a public very affected by this pathology due to the requirement of their profession, with repetitive movements and inadequate postures.

OBJECTIVE: to identify the causes of low back pain in dentists and the effectiveness of physiotherapeutic treatments for low back pain related to the work of this professional. **METHODS:** This is an integrative literature review, with studies selected from the Scientific Electronic Library (SciELO), National Library of Medicine (PubMed) and Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) databases. . Inclusion criteria: complete studies, available free of charge in their entirety, in Portuguese and English, published between 2013 and 2022 and that addressed the theme chosen by the authors; Exclusion criteria: theses, reviews, researches not available for free in full and studies prior to the year 2013. The search for studies resulted through the Descriptors in Health Science (DecS), with 14 articles found. After the bibliographic survey and inclusion criteria, 08 articles were chosen for discussion of the present study. **RESULTS AND DISCUSSION:**

All the authors exposed in this review showed the high prevalence of work-related musculoskeletal disorders (WRMD's) in dentistry professionals, low back pain and neck pain being the main ones, due to the positions and postures during dental care and that physiotherapy is of paramount importance, both in prevention, as in a rehabilitation program in professionals already affected by low back pain **CONCLUSION:** The importance of Physiotherapy is concluded, through ergonomic adaptations, stretching between the visits of these professionals, execution of a rehabilitation program in professionals affected with low back pain (LBP) and through awareness and encouragement of physical activity to prevent these pathologies.

Keywords: Physiotherapy. Dentistry. Prevention of diseases. Musculoskeletal pain.

1. INTRODUÇÃO

Os profissionais de odontologia apresentam – se como uma das principais categorias que se afastam de seu serviço por conta de incapacidades. Esses profissionais são muito acometidos por dores e desconfortos, principalmente em coluna cervical, lombar e nos ombros, por conta da exigência de sua profissão, com movimentos repetitivos e postura que vão contribuir com alterações no sistema musculoesquelético (ALVES *et al.*, 2018).

Essas alterações podem se apresentar de forma isolada ou em um caso de união de vários traumas em um único evento. No caso dos dentistas, os quais utilizam movimentos precisos de mão e punho, por estarem em uma postura estática ou com movimentos repetitivos durante muito tempo provocam lesões no sistema de suporte do corpo humano, que envolve articulações, ligamentos, tendões e vasos sanguíneos (PRASAD *et al.*, 2017).

Esses profissionais apresentam diversos fatores de risco que podem desencadear dores musculoesqueléticas, principalmente a dor lombar (DL), como no caso dos movimentos de flexão de tronco, flexão lateral e rotação, além do tempo em que esses profissionais passam durante a mesma posição ou realizando movimentações de forma repetitiva (ÇINAR- MEDENI; ELBASAN; DUZGUN, 2017).

Dentre esses fatores relacionados à lombalgia, está a atividade muscular alterada, de forma a apresentar indivíduos com DL recorrente e crônica. Um tipo de alteração que pode ser exemplificado é a ativação dos músculos superficiais das costas em uma estratégia de compensação de estabilidade da coluna, isso leva à fadiga da musculatura, concretizando assim, a lombalgia crônica (BALASCH-BERNAT *et al.*, 2021).

Por definição, a DL corresponde a um desconforto axial ou parassagital que afeta a região da coluna lombar, onde o sistema musculoesquelético é afetado por alguns fatores, como mecânicos, circulatórios, hormonais e psicossociais (SABINO; GRAUER, 2008). Pessoas que apresentam DL crônica se apresentam com respostas diminuídas a perturbações posturais voluntárias ou externas, influenciando negativamente a realização de atividades diárias e mesmo laborais (JONES *et al.*, 2021).

Existem fatores intrínsecos e extrínsecos em relação à lombalgia. Os Intrínsecos abrangem a idade, gênero, índice de massa corporal, estilo de vida e desordens musculares; já os fatores extrínsecos englobam a sobrecarga resultante da atividade laboral, que contribui para o aparecimento ou piora da dor (NETTO; ROSSATO, 2019).

Diante disso, problemas posturais são motivos de várias reclamações por parte desses profissionais, sendo o desconforto e a má-postura os pontos determinantes para o aparecimento de doenças relacionadas ao trabalho dos mesmos, o que muitas vezes pode levar ao absenteísmo do exercício de sua profissão (SCOPEL; OLIVEIRA, 2011).

Existem várias possibilidades de intervenção a esse problema incapacitante e bem recorrente que é a lombalgia, onde a fisioterapia é uma das opções que oferece diversas técnicas possíveis para reduzir a DL, como exemplo de recursos está a acupuntura, eletroterapia, assim como os exercícios terapêuticos. Através dessas intervenções, busca – se amenizar o quadro de dor e, conseqüentemente, a capacidade funcional dos pacientes (ARINS *et al.*, 2016).

Apesar desse distúrbio musculoesquelético estar presente de forma expressiva em dentistas, ainda é muito negligenciado. Contudo, a ergonomia é de fundamental importância na prática de dentistas, com objetivo de racionalizar o atendimento, permitindo que o profissional possa produzir mais e melhor, evitar fadiga e desgastes desnecessários, enquanto oferece segurança e conforto ao paciente (GARBIN *et al.*, 2018).

Dessa forma, percebe-se que esses profissionais possuem uma carga horária extensa de trabalho, exigindo bastante atenção e precisão nas intervenções ao paciente, podendo tirar o foco da postura, apresentando assim um posicionamento corporal pouco ergonômico, com movimentos repetitivos e posturas estáticas (SCOPEL; OLIVEIRA, 2011).

Portanto, este trabalho tem como objetivo de identificar as causas da lombalgia em dentistas e a efetividade da fisioterapia nas dores lombares relacionadas ao trabalho desse profissional, a fim de contribuir com a ampliação do entendimento acerca do tema, bem como melhorar as práticas assistivas e preventivas da lombalgia nessa população.

2. MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que foi desenvolvida a partir do enfoque no impacto da lombalgia apresentada em profissionais dentistas e sua relação com as práticas fisioterapêuticas preventivas. Os artigos utilizados na produção deste trabalho foram selecionados a partir das bases de dados Scientific Electronic Library (SciELO), Biblioteca Nacional de Medicina (PubMed) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos que abordassem a temática escolhida pelos autores, estudos completos e disponibilizados gratuitamente, realizados nos idiomas português e inglês, publicados entre 2013 e 2022. Para os critérios de exclusão foram adotados: teses, revisões e pesquisas não disponibilizados gratuitamente na íntegra e estudos anteriores ao ano de 2013.

A busca por estudos resultou por meio dos seguintes descritores em ciência da saúde (DecS): ergonomia; higienistas dentários; odontólogos; prevenção de doenças e dor musculoesquelética; assim como seus respectivos termos na língua inglesa: *ergonomics; dental hygienists; dentists; disease prevention; musculoskeletal pain*. E através da combinação das palavras-chaves, por meio dos operadores booleanos AND e OR. Foi realizada a seguinte combinação de palavras-chaves: odontólogos/dentists AND ergonomia/ergonomics AND prevenção de doenças/ disease prevention OR dor musculoesquelética/ musculoskeletal pain.

Os estudos foram selecionados, no primeiro momento, através do título e resumo, posteriormente, sendo lidos em sua íntegra, mantendo artigos que respondessem à pergunta norteadora e tinham conceitos relevantes que agregassem para atingir o objetivo proposto no presente estudo. Desse modo, alcançou-se o número de artigos, em cada base de dados, seguintes: 59 artigos PubMed, 09 artigos LILACS e 03 artigos SciELO. Foram eliminados os artigos que não abordavam a temática escolhida para o presente artigo, estudos de anos anteriores ao intervalo de 2013 – 2022, artigos repetidos em outras bases e que não são disponibilizados em sua íntegra.

Posteriormente ao levantamento bibliográfico, foram selecionados 10 estudos na base de dados PubMed, 03 artigos na base SciELO e 09 estudos na base LILACS, logo após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, obteve-se a amostra total de sete pesquisas incluídas para o presente estudo.

FIGURA 1: FLUXOGRAMA DAS FASES DE IDENTIFICAÇÃO, SELEÇÃO, ELEGIBILIDADE E INCLUSÃO

Fonte: MÉLO; FREITAS (2022).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

QUADRO 1: DESCRIÇÃO DOS AUTORES/ANO, TÍTULO, REVISTA E ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DA REVISTA CIENTÍFICA PARA REVISÃO INTEGRATIVA

Nº	AUTOR/ANO	TÍTULO	REVISTA	QUALIS
1	GANDOLFI <i>et al.</i> , 2021	Distúrbios musculoesqueléticos entre dentistas e higienistas dentais italianos	International Journal of Environmental Research and Public Health	A2
2	SALIBA <i>et al.</i> , 2016	Distúrbios osteomusculares em cirurgiões-dentistas e qualidade de vida	Revista Dor	B2
3	NETTO; ROSSATO, 2019	Prevalência de lombalgia e cervicalgia em dentistas em uma cidade do sul de Santa Catarina	Arquivos Catarinenses de Medicina	B3
4	SOUSA <i>et al.</i> , 2017	Distúrbios musculoesqueléticos associados à atividade laboral do cirurgião-dentista na atenção primária à saúde brasileira	Revista Estomatológica Herediana	B3
5	GARBIN <i>et al.</i> , 2017	Distúrbios musculoesqueléticos e percepção das condições de trabalho: uma pesquisa com cirurgiões-dentistas brasileiros em São Paulo	International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health	B1
6	GAOWGZEH <i>et al.</i> , 2015	Prevalência e fatores de risco para dor lombar entre cirurgiões-dentistas	Journal of Physical Therapy Science	B1
7	NEMES <i>et al.</i> , 2013	Fisioterapia versus tratamento médico de distúrbios musculoesqueléticos em odontologia – um estudo prospectivo randomizado	Annals of Agricultural and Environmental Medicine	B3

Fonte: MÉLO; FREITAS (2022).

QUADRO 2: DESCRIÇÃO DOS AUTORES, VARIÁVEIS E PRINCIPAIS RESULTADOS DOS ESTUDOS UTILIZADOS NESTA REVISÃO DE LITERATURA

Nº	AUTOR/ANO	VARIÁVEIS	PRINCIPAIS RESULTADOS
1	GANDOLFI	Estudo observacional transversal	Alta proporção de dentistas com

	<i>et al., 2021</i>	realizado entre março de 2019 e fevereiro de 2020. Foi aplicado o questionário Nordic Musculoskeletal (NMQ) com questões relacionadas aos hábitos de trabalho e estilo de vida.	presença de DORT nos últimos 12 meses. Maior prevalência no sexo feminino. Maior incidência relacionada à jornada de trabalho com mais de 5 h/dia e mais de 30h/semana. Praticantes de ioga e realização de alongamento como atividade física demonstraram menor número de DORT. Áreas corporais mais afetadas foram pescoço, ombro, lombar, região dorsal e punhos.
2	SALIBA <i>et al., 2016</i>	Cirurgiões-dentistas da rede privada (n=64); dois questionários autoaplicáveis foram empregados, sendo um para mensurar qualidade de vida, World Health Organization Quality of Life-bref e o outro para distúrbios osteomusculares.	Observou-se predominância do gênero feminino (59,4%). A maioria dos cirurgiões-dentistas (54,7%) cumpria uma jornada de trabalho maior que 8 horas diárias. A região com maior prevalência dos sintomas dolorosos foi a do pescoço e coluna cervical (49,2%) e em segundo lugar a região lombar (40%); a região dos cotovelos obteve a menor prevalência de dores (4,6%).
3	NETTO; ROSSATO, 2019	Estudo transversal, coletado por meio de pesquisa on-line e pessoal por meio de três questionários, Questionário Sociodemográfico, Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) e Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos.	Associação entre dor cervical nos últimos 12 meses com média de horas de trabalho semanais (39,8 h/semana). E associação entre dor lombar nos últimos 12 meses com a média de idade (33,9 anos).
4	SOUSA <i>et al., 2017</i>	Questionário nórdico de sintomas musculoesqueléticos com o objetivo de identificar a presença de dor, incomodidade ou latência em diferentes áreas do corpo com cirurgiões-dentistas que exerciam atividades clínicas na rede SBS e APS do Recife em 2016 (164 profissionais).	Os sintomas osteomusculares associados à prática da Odontologia foram referidos por 97,3% dos participantes. Os locais mais relatados foram (56,75%); punho/mãos/dedos (54,06%); ombros (51,35%) e região lombar (48,65%).

5	GARBIN <i>et al.</i> , 2017	Estudo transversal com 204 cirurgiões-dentistas que atuam em unidades de saúde pública da região noroeste de São Paulo, Brasil. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, utilizando-se o Questionário Nórdico e o Questionário de Atividades Relacionadas ao Trabalho. Em caso de dor, também foram aplicados o Questionário de Incapacidade da Dor e a Escala Numérica de Dor.	A maioria dos dentistas (81,4%) apresentava distúrbios osteomusculares, principalmente no pescoço, ombros e região lombar. Pescoço (15,7%), ombros (12,7%) e região lombar (15,7%) foram as principais causas de absenteísmo nos últimos 12 meses. Os fatores de risco ocupacionais mais problemáticos foram: flexão da coluna de forma desajeitada, continuar trabalhando quando lesionado ou machucado e trabalhar na mesma posição por longos períodos.
6	GAOWGZEH <i>et al.</i> , 2015	60 dentistas (28 homens e 32 mulheres) com idade média de 25,27 anos foram avaliados com a tabela de avaliação musculoesquelética nórdica autoadministrada, tabela de desconforto postural e um questionário autopreparado.	Dados demonstram incidência de 70% de dor nas costas entre dentistas, lombalgia é o maior dos casos (47,6%). A maioria dos indivíduos (90,5%) apresentou nível de gravidade leve a moderado, e apenas 9,5% apresentaram nível grave de dor lombar. Apenas alguns dentistas (17%) se exercitavam durante o período de descanso. 63% dos dentistas estavam cientes das vantagens das ferramentas assistivas, mas apenas 40% deles utilizavam algum tipo de dispositivo auxiliar.
7	NEMES <i>et al.</i> , 2013	390 dentistas diagnosticados com lombalgia, periartrite escapuloumeral, neuralgia cervicobraquial, osteoartrite da mão, tendinite ou tenossinovite do MS, síndrome do túnel do carpo, deformidades da coluna vertebral e fibromialgia. Estudo prospectivo de 2 anos. Divididos em 2 grupos: Grupo 1: tratamento médico e fisioterapia. Grupo 2: apenas tratamento	Ao comparar os escores da VAS no mesmo grupo de estudo, foram registradas melhoras significativas nas avaliações intermediária e final. Ao comparar os escores do HAQD no mesmo grupo de estudo, foram observadas melhoras significativas nas avaliações intermediária e final. Distúrbios musculoesqueléticos crônicos, a lombalgia, são mais frequentemente encontrados em dentistas adultos e idosos. Os

	<p>médico. Os pacientes foram avaliados pela escala visual analógica (VAS), o Health Assessment Questionnaire adaptado para dentistas (HAQD) e o número de dias de absenteísmo.</p>	<p>cirurgiões-dentistas com maior experiência profissional, ao longo dos anos, adquiriram certas medidas de proteção quanto às suas posturas e gestos profissionais, sendo negligenciadas pelos dentistas mais jovens.</p>
--	---	--

Fonte: MÉLO; FREITAS (2022).

Legenda: NMQ: Questionário Nórdico de Sintomas Musculoesqueléticos;

DORT: Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho; IPAQ: Questionário Internacional de Atividade Física;

SBS: Sistema Básico de Saúde; APS: Atenção Primária à Saúde; VAS: Escala Visual Analógica;

HAQD: Questionário de Avaliação da Saúde adaptado para dentistas

Dentre os profissionais dentistas, há uma grande prevalência de Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT's) por conta das condições de trabalho encontradas por esses, o que afeta tanto a qualidade de vida do profissional, como o desenvolvimento de sua profissão, podendo levar ao absenteísmo e abandono precoce do desenvolvimento de suas funções. (GANDOLFI *et al.*, 2021).

Saliba *et al.* (2016) demonstram que dentre as patologias que mais levam à incapacidade, a cervicalgia está em primeira colocação e em segundo lugar a DL, seguida da região de cotovelos, com menos relatos. Essa ordem é corroborada no estudo de Gandolfi *et al.* (2021), em que faz a ligação da DL à perda da lordose lombar devido à postura não ergonômica, adotada pelos dentistas, como na falta de inclinação do quadril ao sentar e flexão anterior da coluna durante os atendimentos.

Netto e Rossato (2019) confirmam essa ligação, explanando sobre a inclinação do profissional sobre o paciente por tempo prolongado, o que leva ao enfraquecimento da musculatura profunda do abdome e tensão dos músculos extensores da região das costas, o que culminará com uma desarmonia entre essas duas musculaturas, além da sobrecarga imposta sobre os discos intervertebrais, propiciando um maior risco às lesões. Mas, em seu estudo, traz uma sequência inversa dos relatos de dores, encontrando uma prevalência maior de DL, seguida de dor cervical.

Sousa *et al.* (2017) vêm trazendo, em seus estudos, que além do posicionamento, há também o fator da utilização dos instrumentos e dispositivos que são utilizados de forma minuciosa, repetitiva e com força excessiva para procedimentos específicos, o que contribui para o desenvolvimento de DORT.

Quanto à incidência, Garbin *et al.*, (2017) mostram, em seus estudos, que o gênero feminino tem mais chances de desenvolver DORT, porque além da prática profissional, também são responsáveis pelos afazeres domésticos, principalmente as que moram com companheiro e possuem filhos, conseqüentemente com um menor tempo para descanso e lazer. Saliba *et al.* (2016) confirmam essa informação, acrescentando a questão do desenvolvimento osteomuscular, onde as mulheres apresentam menos fibras musculares que os homens e menor capacidade para armazenar e converter glicogênio em energia.

Em relação ao tempo de trabalho, Gandolfi *et al.* (2021) demonstraram que quanto maior o tempo que o dentista está inserido no mercado de trabalho, maior é o risco e incidência de DORT nesses, apontando que aqueles que já desenvolvem suas funções entre 10 e 20 anos têm uma prevalência maior de DL em comparação com aqueles que estão há um ano inseridos no mercado de trabalho. Segundo os autores, isso se deve ao fato de ser a fase onde o profissional já consegue realizar todos os tratamentos odontológicos, focando nos mais complexos e trabalhando por mais tempo.

Por outro lado, Gaowgzeh *et al.* (2015) discordam dessa relação tempo-profissão, relatando em seus estudos que a incidência de DL está bem distribuída entre aqueles que estão entre 1 e 10 anos inseridos no mercado profissional, portanto não se correlacionando com o tempo de experiência. Souza *et al.* (2017) corroboram com essa afirmação, demonstrando, em suas pesquisas, que não se pode afirmar que a presença de DL é por conta do tempo de atuação profissional.

Quanto ao estilo de vida dos profissionais, Gaowgzeh *et al.* (2015) observaram que poucos dentistas realizam atividades físicas nos seus tempos de descanso de trabalho. Garbin *et al.* (2017) demonstram que aqueles com IMC alto, a incidência de DORT aumenta em duas vezes. Souza *et al.* (2017) confirmaram essa informação de que uma grande parte dos dentistas e que são sedentários, apresentam DORT, apontando a necessidade da implementação da atividade física para prevenção e fortalecimento de todas as estruturas anatômicas, sobretudo aquelas que mais os dentistas utilizam diariamente.

A sobrecarga imposta aos dentistas, das estruturas anatômicas, aliado a um tempo reduzido de recuperação da musculatura, resulta em distúrbios musculoesqueléticos, como a DL, podendo ser reduzido, segundo Sousa *et al.* (2017), através da adoção de um estilo de vida mais saudável, como é o caso de se ter cuidados nutricionais, uma constância na prática de atividades físicas, realização de alongamentos diários e na aplicação de princípios ergonômicos dentre os atendimentos.

Garbin *et al.* (2017) demonstram que aqueles dentistas que vivenciaram um episódio de DL, tiveram maior consciência da presença dos fatores de risco presentes durante os atendimentos realizados por esses, quando comparados aos que não apresentaram nenhum distúrbio musculoesquelético relacionado ao exercício da profissão. Com isso, se reforça a importância das orientações posturais preventivas aconselhadas pelos fisioterapeutas, principalmente aos que ainda não tiveram a experiência da DL, mas também aos que tiveram, para não correr risco de uma

nova lesão. Gandolfi *et al.* (2021) reforçam a ideia de que se deve iniciar as orientações fisioterapêuticas já durante a graduação desses futuros profissionais de odontologia, implementando na grade curricular o ensino de diretrizes ergonômicas para a prevenção de distúrbios musculoesqueléticos desses profissionais. Essa educação desde o início do desenvolvimento das atividades laborais pode trazer grandes benefícios em qualidade de vida. Nemes *et al.* (2013) ao realizarem seus estudos, confirmaram melhorias nos parâmetros funcionais, qualidade de vida e aumento de produtividade do profissional dentista que realizaram uma terapêutica combinada de tratamento médico com recursos fisioterapêuticos, em que esse deve ser acompanhado em cada fase da reabilitação, de acordo com a idade e as queixas do profissional. Gaowgzeh *et al.* (2015) confirma a ideia de que o risco de desenvolver DL diminui com a combinação de prevenção, orientações ergonômicas e intervenções terapêuticas especializadas da fisioterapia.

4. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se uma grande prevalência de DORT em profissionais da odontologia, devido aos movimentos e posições impostas pelo desenvolvimento de sua profissão, dentre essas, as mais comuns relatadas são a lombalgia e cervicalgia, causando absenteísmo, redução da qualidade de vida e do desempenho profissional.

Evidencia-se a importância da Fisioterapia, através de adaptações ergonômicas, implementação de alongamentos entre os atendimentos desses profissionais, execução de um programa de reabilitação em profissionais acometidos com DL e outras DORT's e por meio da conscientização e incentivo de atividade física para prevenção dessas patologias.

Nota-se a necessidade do ensino da ergonomia na prática odontológica, orientada pelo fisioterapeuta, desde os primeiros anos do curso universitário, através de atividades ativas, onde os alunos possam observar, aprender e ter consciência de posturas e movimentações corretas, reduzindo as posturas incorretas, e conseqüentemente redução da incidência de DL desde o início da graduação.

Foi encontrado um número reduzido de artigos que abordassem o tratamento fisioterapêutico na dor lombar no público dos profissionais de odontologia, portanto, recomenda-se mais estudos sobre o tema, com intuito de aprofundar sobre as técnicas e recursos que podem ser utilizados nessa situação, conseqüentemente uma melhor qualidade de vida e melhor desempenho profissional dos dentistas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Bruno Caitano et al. Importância da Fisioterapia no tratamento da lombalgia em cirurgiões dentistas: revisão integrativa. *Psicologia e Saúde em debate*, [S. l.], v. 4, n. Suppl1, p. 74–74, 2018.

Disponível em: <<http://www.psicodebate.dpgpsifpm.com.br/index.php/periodico/article/view/420>>. Acesso em: 30 out. 2021.

ARINS, Mariana Regina et al. Physiotherapeutic treatment Schedule for chronic low back pain: influence on pain, quality of life and functional capacity. **Revista Dor**, 2016, v. 17, n. 3. Disponível em: <<http://www.gnresearch.org/doi/10.5935/1806-0013.20160069>>. Acesso em: 30 out. 2021.

BALASCH-BERNAT, Mercè et al. Differences in myoelectric activity of the lumbar muscles between recurrent and chronic low back pain: a cross-sectional study. **BMC Musculoskelet Disord**, v. 22, n. 756, 2021. Disponível em: <<https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-021-04623-9>> . Acesso em: 12 set. 2021.

ÇINAR-MEDENI, Özge; ELBASAN, Bulent; DUZGUN, Irem. Low back pain prevalence in healthcare professionals and identification of factors affecting low back pain. **Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation**, v. 30, n. 3, p. 451–459, 2017. Disponível em: <<https://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr160571>>. Acesso em 12 set. 2021.

GANDOLFI, Maria Giovanna et al. Musculoskeletal Disorders among Italian Dentists and Dental Hygienists. **International journal of environmental research and public health**, 18(5), 2705, 2021. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33800193/>>. Acesso em 6 jun. 2022.

GAOWGZEH, Riziq Allah et al. Prevalence of and risk factors for low back pain among dentists. **Journal of physical therapy science**, 27(9), 2803–2806, 2015. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26504297/>>. Acesso em 01 junho 2022.

GARBIN, Artenio Jose Ísper et al. Ergonomia e desconforto físico: uma abordagem entre os acadêmicos em odontologia. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**. vol. 21, n.1, pp.29-32, 2018. Disponível em: <https://www.mastereditora.com.br/periodico/20171203_193737.pdf>. Acesso em 30 out. 2021.

GARBIN, Artenio Jose Ísper et al. Musculoskeletal disorders and perception of working conditions: A survey of Brazilian dentists in São Paulo. **International journal of occupational medicine and environmental health**, 30(3), 367–377, 2017. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rdor/a/8ds9kWmDQCvBjgPQQMwtggy/?lang=pt>>. Acesso em 28 maio 2022.

JONES, Stephanie L. et al. Individuals with non-specific low back pain use a trunk stiffening strategy to maintain upright posture. **Journal of electromyography and kinesiology: official journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology**, v. 22, n. 1, p. 13–20, 2012. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3246114/>>. Acesso em 17 set. 2021.

NEMES, Dan et al. Physical therapy vs. medical treatment of musculoskeletal disorders in dentistry—a randomised prospective study. **Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM**, 20(2), 301–306, 2013. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23772581/>>. Acesso em 08 jun. 2022.

NETTO, Martins Back; ROSSATO, Lucas Henrique. PREVALÊNCIA DE LOMBALGIA E CERVICALGIA EM DENTISTAS EM UMA CIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v. 48, n. 4, p. 126–139, 2019. Disponível em: <<http://www.acm.org.br/acm/seer/index.php/arquivos/article/view/579>>. Acesso em 03 abr. 2022.

PRASAD, D. Anupama et al. Prevalence of low back pain and carpal tunnel syndrome among dental practitioners in Dakshina Kannada and Coorg District. **Indian Journal of Dental Research**, v. 28, n. 2, p. 126, 2017. Disponível em: <<https://www.ijdr.in/article.asp?issn=0970-9290;year=2017;volume=28;issue=2;spage=126;epage=132;aulast=Prasad>>. Acesso em 15 set. 2021.

SABINO, Jennifer; GRAUER, Jonathan N. Pregnancy and low back pain. **Current Reviews in Musculoskeletal Medicine**, v. 1, n. 2, p. 137–141, 2008. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s12178-008-9021-8?error=cookies_not_supported&error=cookies_not_supported&code=e1bf727b-c0b7-40a2-bb93-631cf5b7706a&code=b6510f3a-a020-4dd3-9014-f331d6f259a7>. Acesso em 20 set. 2021.

SALIBA, Tânia Adas et al. Musculoskeletal disorders and quality of life of dentists. **Revista Dor**. 2016, v. 17, n. 4, pp. 261-265. Disponível em: <<https://doi.org/10.5935/1806-0013.20160085>>. Acesso 06 Abr. 2022.

SCOPEL, Juliana; OLIVEIRA, Paulo Antonio Barros. Prevalência de sintomas osteomusculares, postura e sobrecarga no trabalho em cirurgiões-dentistas. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 9, n. 1, p. 26–32, 2011. Disponível em: <<http://www.rbmt.org.br/details/96/pt-BR/prevalencia-de-sintomas-osteomusculares-postura-e-sobrecarga-no-trabalho-em-cirurgioes-dentistas>>. Acesso em 22 set. 2021.

SOUZA, Fábio Barbosa et al. Trastornos musculoesqueléticos asociados a actividades de trabajo de dentistas en el cuidado primario de salud brasileño. **Rev. Estomatol. Herediana**, v. 27, n. 4, p. 210-218, out. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1019-43552017000400002&lng=es&nrm=iso>. Acesso em 06 Maio 2022.

¹ Discente do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), Piripiri/PI, Brasil.

² Fisioterapeuta do Hospital Regional Chagas Rodrigues, Piripiri/PI, Brasil.

³ Discente do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), Piripiri/PI, Brasil.

⁴ Docente do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), Piripiri/PI, Brasil.

⁵ Discente do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), Piripiri/PI, Brasil.

⁶ Discente do Curso de Fisioterapia da Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), Piripiri/PI, Brasil.

[← Post anterior](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022